

**Edifício Caiçara: entre a modernidade e a tradição:
um estudo sobre um modo de morar em São Luís, Maranhão.**

Tayana do Nascimento Santana Campos Figueiredo

Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo-UEMA, bolsista de iniciação científica/FAPEMA, no subprojeto *Edifício Caiçara: estudo de um novo modo de habitar na cidade de São Luís*, parte integrante da pesquisa *Da morada colonial ao edifício de apartamentos: permanências e transformações do morar em São Luís*, em andamento no Curso de Arquitetura da UEMA sob a coordenação da professora Marluce Wall de Carvalho Venâncio e co-orientação da professora Célia Regina Mesquita Santos.

Endereço: Rua dos Beija Flores, 16/201, edifício Shalon - Ponta do Farol.

São Luís/MA – CEP: 65077-150

Telefones: (98) 32273891 e (98) 99956296

E-mail: ntayana@yahoo.com.br

Marluce Wall de Carvalho Venancio

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão
Arquiteta e Urbanista, Mestre em Desenvolvimento Urbano-UFPE, Doutoranda em Urbanismo-PROURB-UFRJ
Avenida dos Holandeses, quadra 19, lote 12, Residencial Monet apto 902. Olho d' Água.

São Luís/Ma CEP: 65065180

Telefones: (98) 3248-4667; (98) 322-26162 e (98) 9973 8960

E-mail: marluce.venancio@terra.com.br

marlucewall@cct.uema.br

Célia Regina Mesquita Santos

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão
Professora de Artes, Mestre em Desenvolvimento Urbano-UFPE, Doutoranda em Urbanismo-PROURB-UFRJ
Curso de Arquitetura e Urbanismo: Rua da Estrela, 472, Centro. São Luís/MA CEP:65010-200
Telefones: (98) 3222-6162; (98) 32 46-2123 e (98) 91144698

Edifício Caiçara :entre a modernidade e a tradição. Um estudo sobre um modo de morar em São Luís, Maranhão.

Resumo

O Edifício Caiçara representa um movimento que, na década de 1960, rompe com a continuidade histórica e tipológica da cidade de São Luís ao mesmo tempo em que inicia um novo modo de morar. Construído em pleno centro da cidade que conservava então, como agora, um dos mais importantes acervos da arquitetura luso-brasileira dos séculos XVIII e XIX no Brasil, o Caiçara se destaca pela sua verticalidade, por suas características que dialogam com o repertório modernista de arquitetura, assim como pelos horizontes culturais e simbólicos que se abriram para a cidade através de sua construção. Na condição de quase manifesto o Caiçara, no entanto, permaneceu, e permanece por todo esse tempo, como único exemplar de edifício residencial na área central, uma vez que, já na década de 1970 tem início a urbanização e ocupação das áreas próximas às praias que, ostentando status privilegiado, atraem para si as classes mais abastadas. Busca-se, nesse trabalho compreender a trajetória do Edifício Caiçara no tocante ao seu significado no contexto sócio-espacial ao longo de diferentes temporalidades do momento da sua construção nas décadas de 60/70 e os dias atuais. Ressaltam-se as motivações, os interesses e os significados culturais presentes. Ressaltam-se a sua permanência e as suas relações com um espaço urbano que exibe a condição de Centro Histórico, próximo a uma área considerada Patrimônio da Humanidade.

Palavras-chave: Habitação, Modernização, Verticalidade.

Abstract

The Caiçara Building signifies a movement that, during the late 1960s, ruptured with the historic continuity and the architectural typology of the city of São Luís of Maranhão. It was built in the central area, which possesses, to this day, one of the most important exemplars of Portuguese-Brazilian architecture of the 18th and 19th centuries. This building stands out for its height and for other characteristics that dialogue with the modern repertoire of architecture, as well as for the cultural horizons and symbols that were brought to the city through the building's construction. In the form of what could be called a manifest, the Caiçara, however, is to this day the only residential building in the central area. This is due to the fact that during the seventies, many of the areas close to the beach started being occupied, presenting a privileged status and attracting the wealthier classes. This paper seeks to understand the trajectory of the Caiçara building, pertaining to its physical aspects – typology and formal characteristics – and its meaning in the social-spatial context throughout time, from the moment of its construction, during the sixties and the seventies, to current days. It points out cultural motivations, interests and symbols that emerge in this new way of living in the city – in apartment buildings. It shows the building's permanence and the way it relates to the urban space of a historic city center, geographically close to an area that is considered World Heritage.

Key-words: Housing, Modernization, Verticality.

O Moderno em meio a um Centro Tradicional

O espaço da tradição

São Luis do Maranhão, que foi chamada de “petite ville de porcelaine” pela beleza e riqueza dos seus azulejos, exibe no centro antigo, a mistura de casas populares e ricos solares, com mirantes, sacadas de ferro e azulejos na fachada. Como diz Phelipe Andrés (1998, p.27)

Quase paralisada no tempo durante a primeira metade do Século XX, São Luís teve, (...) a sorte de ter conservado intactos esses valores acumulados ao longo de três séculos de história. Seu atual Centro Histórico conserva, como em nenhum outro lugar do mundo a maior extensão de arquitetura civil de direta origem européia, adaptada a um meio ecológico único, ao clima e às necessidades específicas da zona equatorial.

Por isso, celebra, desde 1997, sua inclusão na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

Tem-se por certo que a falta de dinheiro possibilitou essa “paralisia no tempo.” De fato, São Luís conheceu um período de abundância e riqueza a partir da criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão na segunda metade do século XVIII. Nesse período as precárias casas de taipa e palha são substituídas por sólidas edificações de alvenaria de pedra, com detalhes construtivos mais sofisticados e ao mesmo tempo adaptados ao clima, uma “arquitetura na medida exata da convivência do formalismo europeu com o meio tropical” (Silva Filho, 1998 p. 17). No século XIX a cidade acaba por se tornar o quarto centro urbano do país. É criada a Companhia de Águas de São Luís em 1874. Estabelecem-se os bondes de tração animal. Instalam-se indústrias.

No entanto, a indústria não se desenvolveu como se esperava e as fábricas vão fechando aos poucos até o final da década de 1960. O período de estagnação se reflete na cidade provinciana. A falta de dinheiro inibe ações mais vigorosas de renovação urbana por parte do poder público até que, ao final da década de 1960, renova-se a pretensão de recuperação da economia com a criação de um novo polo industrial dessa vez baseado na exportação do minério de Carajás. Tratava-se de construir um Maranhão novo e uma nova e moderna São Luís.

A modernidade, diz Hannah Arendt (1997) é o momento de rompimento com a tradição. É o momento em que, como diz também Agnes Heller (1993, p.343),

O futuro não é apenas projetado e concebido como um mundo que não está presente, mas como um mundo completamente diferente do presente, desconhecido. A novidade, o singular, a mudança da estrutura de todas as mudanças, essas coisas despertam a fantasia e dão entusiasmo.

A modernização seria a busca por esse novo tempo. No caso da cidade, a busca por novos modos de viver e de fazer a cidade. No caso de São Luís, muito embora essa busca tenha iniciado, pelo menos na intenção, em momento anterior, a ruptura com a tradição define-se nesse momento. (RIBEIRO,1999; BARROS, 2001; BURNETT,2002): um novo plano diretor direciona a cidade para a

ocupação de áreas mais próximas às praias e determina os novos rumos do antigo centro que passa então a ser visto como “cidade histórica”.

Com o desenvolvimento da cidade moderna esquematizado, o plano, afirmando não esquecer o valor arquitetônico e artístico do patrimônio que recebeu do passado, propõe a conservação da “cidade histórica”.¹ Naquele momento, não apenas o conceito de patrimônio histórico havia se expandido – uma vez que a partir da Carta de Veneza (1964) “monumento histórico” pode ser tanto a criação arquitetônica isolada como o sítio urbano ou rural – como também as políticas econômicas e de desenvolvimento que vinham sendo implementadas em nível nacional pregavam que “as ações do estado devem potencializar, ao lado da seleção e identificação dos valores representativos da memória e identidade social da Nação, a geração de valor” (MILET, 1988, p.175). Ou seja, às políticas de proteção ao bem cultural devem ser incorporadas políticas de recuperação dos investimentos feitos.

Tratava-se, portanto, de preparar a cidade para o crescimento, o desenvolvimento e a modernidade. Tratava-se, também, de desenvolver e estabelecer uma política de conservação e valorização da “cidade histórica” de forma a melhor aproveitar o seu potencial econômico. Desse modo nascem, praticamente ao mesmo tempo, a “cidade histórica” e a “cidade nova”, ou a busca pela modernidade.

Muitos autores têm afirmado que a expansão da cidade em direção às praias, contribuiu para a conservação do núcleo histórico (Andrés, 1999). Se isso é verdade por um lado, uma vez que o deslocamento dos novos investimentos para o “outro lado da ponte” (construída em 1970) alivia as tensões de “renovação urbana” no centro, por outro, a criação de novas áreas residenciais leva ao abandono da área central, inclusive no que diz respeito aos investimentos governamentais, o que contribui para o colapso das infra-estruturas e para o abandono e conseqüente degradação.

São Luís que até a década de 70 e mesmo no início da de 80, tinha no centro da cidade uma grande área residencial vem assistindo ao deslocamento das residências para as novas áreas. O “outro lado da ilha” se configura hoje como o local “nobres”, atraindo, principalmente a partir de 1992, mais prédios, tanto residenciais como comerciais, com escritórios, consultórios médicos e dentários, escolas de 1º e 2º graus, em sua maioria particulares, e mesmo faculdades. Além de novas opções de lazer, cinemas, bares e boates.

Do lado “antigo” tem-se a área residencial com preços mais acessíveis, o comércio mais barato e mais diversificado, o camelô que do “lado novo” não existe. Tem a memória, a vida cultural, os teatros e centros de cultura e folclore. Tem o trabalho de recuperação do Centro Histórico, o Centro Histórico, Patrimônio da Humanidade. Mas também tem o abandono. O conflito entre o renovar e o construir. As moradas inteiras e meias-moradas, pouco a pouco se transformam em lojas. Nem mesmo as

¹ “dotar a cidade de instrumentos que, preparando-a para seu desenvolvimento, preservam e revitalizam, porém, seus valores tradicionais e históricos, entre os quais o mais característico é sua arquitetura colonial. (...) de tal forma que as concepções modernas de urbanização emolduram a intocada respeitabilidade desta cidade histórica” (Prefeitura de São Luís, 1974).

portas-e-janelas escapam. E muitas já são só porta ou só portão. Ou simplesmente são abandonadas, transformando-se em cortiços, “estacionamentos”, terrenos baldios ou ruínas, depósitos de lixo, esconderijos de marginais.

A Inserção do Moderno

É nesse contexto que estudamos o Edifício Caiçara. A busca por um novo modo de morar encontra eco na sociedade. Construído na década de 1960, é testemunha e produto de uma época em que o morar em apartamento, em edifícios residenciais começa a ter o sentido de modernização de uma cidade provinciana. Iniciava-se, em São Luís, uma transformação no que diz respeito aos modos de habitar. Uma nova tipologia arquitetônica caracterizada pela verticalidade mexia com os padrões tradicionais da habitação urbana. O Caiçara constituindo uma das primeiras experiências de sociabilidade e arquitetura moderna.²

Nesse momento é possível se afirmar que horizontes culturais e simbólicos se perderam e / ou se abriram para a cidade através da construção do Edifício Caiçara. Afinal, esse objeto arquitetônico se desenhava no interior da história de uma cidade tão antiga quanto a colonização da América Portuguesa.

Um dado importante é que nessa época a cidade já havia se expandido em direção ao interior da ilha tendo justamente a Rua Grande como eixo central. O tecido urbano alcançava os atuais bairros do Monte Castelo, João Paulo, Filipino e Anil³.

Mapa do Município de São Luís

Os números indicam a ordem de ocupação da região. O centro em primeiro lugar expandindo-se em direção ao interior da Ilha (nº 2) até a década de 1970. O número 4 representa a expansão após a década de 1970.

²Uma outra expressão dessa experiência são as casas com projetos do arquiteto Cleon Furtado edificadas na Avenida Beira-Mar, na Rua das Hortas, no Apicum e Monte Castelo. Consultar a respeito MARTINS (2005b).

³ Região em amarelo no mapa

Na década de 1970 tal tendência se consolida com a construção de uma ponte transpondo o rio Anil - a Ponte José Sarney - que se tornou símbolo dos investimentos governamentais na estruturação e expansão do espaço citadino. A ligação da antiga área central ao São Francisco (até então considerada área rural) contribuiu na redefinição espacial da cidade, mediante a ocupação de faixas de terras perto do mar que se tornaram objeto das ações de um mercado imobiliário residencial e comercial crescentemente valorizado.

No entanto, o Caiçara é construído na Rua Grande, uma das mais tradicionais ruas no Centro de São Luís. E não poderia ser de outra maneira. A Rua Grande era e foi, até o rompimento do eixo de crescimento da cidade, o vetor do movimento de expansão da cidade. Era um espaço de muito significado. Modernizá-la, trazê-la para o modelo de “cidade grande” e fazê-lo com sucesso, seria trazer esse modelo para a cidade como um todo.

Além disso, até as primeiras décadas do século XX, a Rua Grande era um espaço que aglutinava funções de moradia e de comércio. Mesquita (2002, p. 21) nos diz que:

Durante o dia, era o alvoroço do comércio que latejava e, à noitinha, cedia lugar aos murmurinhos dos que ali iam unicamente para passear, ver vitrines, tomar um sorvete, ou participar de uma boa conversa em um de seus inúmeros bares e restaurantes, pois a Rua Grande possuía estabelecimentos de fino gosto, onde um público intelectualizado se fazia freqüente.

Desse modo, na construção do Edifício Caiçara se encontram envolvidos não apenas os avanços das técnicas e materiais construtivos à época, mas também importantes processos culturais e simbólicos que se entrecruzam nas relações entre arquitetura e história, entre modos de morar e histórias de vida. Em meio ao impulso modernizador e a herança do passado é como se a vida urbana de São Luís estivesse sendo reinventada, mediante a formação de outras identidades e significados para a cidade e para os moradores do Edifício Caiçara.

Afinal, os edifícios de apartamentos eram a demonstração prática e simbólica do modelo da cidade grande, da cidade moderna, significando exemplos de bom gosto, distinção e bem viver. Ficava clara a ligação estabelecida entre habitação e categoria social. Segundo Vaz (2002, p.133) dentre os atributos que contribuíam para a magia e o encanto do edifício de apartamentos está o fato de “ser moderno”. Nesse sentido, ela afirma:

É justamente a idéia e as promessas implícitas no “moderno” que o tornaram um dos principais propulsores do processo de divulgação e aceitação do novo modelo de morar, e que nos remete ao plano das idéias, das mentalidades, da cultura.

Com a construção do Edifício Caiçara, a cidade de São Luís passava a poder figurar entre aquelas que buscavam novos padrões arquitetônicos e novos modos de morar seguindo os traços da arquitetura residencial modernista. Aos primeiros moradores desse edifício, através de uma espécie

de *capital simbólico*⁴, era-lhes conferidos status e distinção social. No momento da inauguração, o prédio foi logo ocupado por famílias da considerada alta sociedade maranhense, que atribuíam significados especiais a esse novo modo de morar.

Figura 02 - Palacete Gentil Braga (Rua Grande) Fachada e Planta Baixa
Fonte: Rua Grande. Um passeio no tempo. São Luís: PMSL, 1992

Pode-se acreditar que depois do Caiçara e uma vez comprovadas a sua eficácia e distinção, muitos outros edifícios se seguiriam. A antiga cidade dando lugar à moderna. E, de fato, isso acaba por acontecer, mas com a mudança do antigo eixo de crescimento da cidade para a região mais próxima, os edifícios não vão acontecer na área central. A verticalização vai se implantar aos poucos, tendo se consolidado apenas 20 anos depois, nas novas áreas próximas às praias.

O Caiçara permanece como único edifício residencial de 10 andares no centro de São Luís. Na mais importante rua comercial do centro manteve e mantém o uso residencial durante todo esse tempo. Desse modo o estudo de sua história, que nada mais é do que a história dos seus moradores, constitui importante contribuição para o entendimento da cultura do morar em São Luís do Maranhão.

⁴ Harvey (1992, p. 80), apoiado nos estudos de Bourdieu, demarca o entendimento de capital simbólico como “[...] o acúmulo de bens de consumo suntuosos que atestam o gosto e a distinção de quem os possui. Esse capital se transforma, com efeito, em capital dinheiro, que produz seu efeito próprio quando, e somente quando, oculta o fato de se originar em formas materiais de capital”.

Figura 4 – Localização do Edifício Caiçara na Zona de Proteção Histórica da cidade de São Luís
 Fonte: <http://www.zee.ma.gov.br/>

Figura 6 - Localização do Edifício Caiçara (Rua Grande – São Luís)
 Fonte: Arquivo Particular

Figura 5 - Edifício Caiçara (Rua Grande – São Luís)
Fonte: Arquivo Particular

Figura 6 - Croqui da planta baixa do Edifício Caiçara

O Edifício

Segundo o Certificado de Averbação do Caiçara (Registro de Imóveis, 1967) o prédio contemplava como compartimentos de seu projeto: “[...] quartos de banho, salas de estar, banheiros de empregada, áreas de serviço, salas de almoço, halls e garagem para 20 carros”. Ainda neste documento é descrito como “prédio de apartamentos residências, tipo CONDOMÍNIO com 10(dez) pavimentos [...] frente e

laterais revestidas de pastilhas, construção moderna, sobre colunas, pilotis e estrutura de concreto armado”.

Os pavimentos-tipo do Edifício Caiçara se desenvolvem a partir de um hall central em volta do qual se localizam seis apartamentos que se repetem por 8 andares totalizando em 48 apartamentos. Na parte central do hall estão os elementos da circulação vertical: dois elevadores e uma escada. O edifício possui ainda uma galeria de lojas no pavimento térreo, a qual possui relação direta com a Rua Grande destacando que o edifício convive com o uso residencial (preponderante) e o uso comercial.

Na época de sua construção, alvo de críticas pelo seu padrão moderno, sua localização no lugar que havia sido ocupado pela antiga Igreja da Conceição, demolida quase três décadas antes para dar passagem a um outro elemento de modernização da São Luís da época: o bonde. Sua verticalidade em meio a um tecido urbano tipicamente horizontal.

Depois, mais recentemente sua desvalorização imobiliária decorrente da saída da maioria dos moradores da Rua Grande, a qual se torna predominantemente comercial (comércio formal e informal) e ainda pela própria desvalorização da área central da cidade como espaço de moradia dos segmentos mais abastados da população urbana e de grandes investimentos comerciais.

Analisar o seu significado e contar a sua história é ouvir dos seus moradores. Apresentamos a seguir parte das entrevistas com seus moradores.

Moradores do Caiçara: percepções e afetos sobre esse modo de morar

Expressando de modo particular a mudança naquilo que os primeiros moradores valorizavam nessa forma de morar, a partir das entrevistas que vêm sendo realizadas com os atuais moradores do Caiçara, é possível perceber que a maioria deles se mostra satisfeita em ali morar, devido a fatores ligados ao cotidiano da vida cidadina, dentre os quais sobressaem-se: proximidade de funções urbanas como comércio, serviços e escolas, além das igrejas alcançadas pelas caminhadas de “várias senhoras de fé” e a segurança que o Edifício proporciona.

Vários moradores falam ainda de uma grande identificação com o bairro. Dado relevante, diz respeito a ex-moradores de casarões localizados na área central da cidade que, sentindo-se ameaçados por questões de falta de segurança, optaram pelo Caiçara na busca desses itens, para eles fundamentais.

Segurança e localização privilegiada são destacados. Mas, os moradores do Caiçara também falam de sua relação afetiva com o Centro: - local de muitos significados sem o qual, segundo dizem, não encontrariam tanto prazer em morar.

Ao falar de significados, vantagens e desvantagens de morar no Edifício Caiçara traçamos as opiniões de vinte desses moradores já entrevistados. A fim de preservar a identidade dos mesmos, cada um deles vem sendo identificado neste trabalho apenas por suas iniciais.

Segundo o modo como pensam e constroem suas visões sobre a moradia no Edifício Caiçara, os moradores destacam, num primeiro momento, aspectos objetivos: a facilidade no acesso ao transporte público, a praticidade que um bairro que pode ser percorrido a pé proporciona ao cotidiano da vida urbana; o fácil acesso a sistemas indispensáveis à vida nas cidades como serviços bancários e casas comerciais.

Num segundo momento, enfocando aspectos culturais e subjetivos, os entrevistados fazem alusão à bela paisagem dos casarões históricos, a convivência do antigo com o novo, a riqueza da vida cultural do Centro Histórico, cristalizada nos casarões, eventos e festejos típicos desse bairro. Outros entrevistados, como o economista e administrador *L.C*, apenas declaram: - *Eu amo morar no Centro porque eu amo esse bairro.*

De todo modo, trata-se de depoimentos e percepções que atribuem significados especiais a um tipo de cotidiano urbano onde moradia e entorno se relacionam e se complementam. Assim, o trabalho, o lazer, a religiosidade, o desejo de segurança ligam o morador a sua habitação e a cidade e aparecem como as referências que fazem com que os moradores do Caiçara valorizem o Centro da cidade de São Luís como local para se viver e morar.

a) Vantagens de morar no Edifício Caiçara

Dos dezessete entrevistados, quatorze argumentam que o fator localização foi o mais importante na decisão de habitar no Caiçara. Ao falarem de São Luís como um universo urbano em transformação, destacam a intensa atividade comercial e a forte presença de serviços (lojas, bancos, supermercados, escolas, hospitais, etc.) como dados que singularizam e valorizam a área central dessa cidade - o lugar onde moram - e seu modo de viver - morar num dos primeiros prédios de apartamentos da cidade.

Duas moradoras aposentadas destacam como vantagem a proximidade do Edifício de várias Igrejas, sendo este um motivo forte para essas senhoras que organizam atividades e exercem ações de cunho social e religioso nesses locais.

Nove dos moradores entrevistados alegam a segurança como o quesito principal da escolha do Caiçara como local de moradia. De fato, cinco desses moradores habitavam em casas térreas do Centro Histórico e encontraram na segurança que um condomínio residencial vertical pode proporcionar a forma para continuar morando nessa área da cidade. As portas abertas de vários

apartamentos, fato constatado durante nossas visitas ao prédio, pode demonstrar o desejo e / ou a realização da sensação de segurança tão valorizada pelos moradores do Caiçara.

Depoimentos como o da moradora mais antiga do prédio, *N. T* de Carvalho de 86 anos, que resolveu se mudar de uma casa espaçosa localizada na rua dos Afogados para o Edifício Caiçara, pois era vítima de assaltos quase semanais, sendo levados de seu quintal roupas e galinhas, ilustram tal situação.

A partir de uma variedade de perspectivas, cinco dos moradores entrevistados declaram que sedimentaram as opções de morar no Edifício Caiçara devido a sua proximidade em relação aos seus locais de trabalho. Quesitos como a “tranqüilidade do lugar nos finais de semana” foram apontados por três desses moradores. Cinco dos entrevistados destacam, também como vantagens, a estrutura do Edifício ainda em ótimo estado de conservação e aspectos do projeto arquitetônico dos apartamentos, como o conforto e ventilação.

b) Desvantagens de morar no Edifício Caiçara

Dos dezessete moradores entrevistados, apenas três pretendem se mudar do Edifício. Alegam como motivos o desejo de morar em casas térreas, amplas e espaçosas e a falta de segurança na área central da cidade, este último assunto presente de modo acentuado em vários dos depoimentos recolhidos junto aos atuais moradores do Edifício Caiçara.

À Guisa de Conclusão

O edifício Caiçara é ponto de partida e de reflexão para se identificar e analisar as novas lógicas espaciais e culturais que reverteram à continuidade histórica dos modos de habitar em São Luís. É nesse contexto que privilegiamos como dimensão central a identificação das motivações e dos interesses que podem revelar os significados culturais presentes no novo modo de habitar a cidade que se inicia com e no edifício Caiçara.

Os depoimentos e narrativas dos seus moradores parecem apontar para o fato de que morar no Caiçara significa qualidade de vida devido à sua localização, à proximidade do comércio e de serviços essenciais e à facilidade de acesso a todos os pontos da cidade, a proximidade da Igreja que freqüente por possibilitar a convivência com os vizinhos e amigos e a continuidade de suas relações de amizade.

Ao mesmo tempo observando a vida no edifício pode-se constatar a permanência de antigos costumes, como o de ficar com as portas abertas observando de casa o movimento da rua. Observa-se que das tão decantadas qualidades do morar moderno como a maior praticidade e maior segurança também são motivos de permanência. Não se pode esquecer a vantagem do custo acessível. Quanto às desvantagens, a maior delas apontadas pelos moradores diz respeito também à

localização: falta de segurança no Centro, que aliás tem sido um dos grandes motivos apontados como causa da saída dos moradores da área.

Parece que, nesse caso específico, a adoção de uma rotina mais simples no dia a dia dos cuidados cotidianos caseiros e a segurança que morar coletivamente proporciona têm contribuído para que a relação moderno-tradicional se desenvolva de forma não-antagônica. Que podemos extrair dessa condição? Que o moderno pode conviver com o antigo? Que o edifício Caiçara, moderno na década de 1960, acabou por ser antigo, por pertencer ao centro antigo do mesmo modo como um antigo casarão pertence, eliminando, nesse caso, a diferença material? Que sua permanência indica que o centro é um bom lugar de morar? Que o centro é um bom lugar para morar se puder contar com a praticidade que o morar em apartamento oferece, principalmente a segurança? Ou que o bom lugar de morar consegue reunir vantagens do ambiente urbano e de sua arquitetura? Essas são algumas das questões que se busca responder com a continuidade desse trabalho.

REFERÊNCIAS

- ANDRÉS, Luiz Phelipe (org). **Centro Histórico de São Luís-Maranhão: Patrimônio Mundial**. São Paulo: Audichromo, 1998.
- ARENDDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- BARROS, Waldenira. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís Edições FUNC. 2001
- BURNETT, Carlos Frederico Lago. **Além do Rio Anil**. 2002. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano). Programa de Pós- Graduação Universidade Federal de Pernambuco. Recife.
- FIGUEIREDO, Tayana do N. Santana Campos. **Edifício Caiçara**: estudo de um novo modo de habitar na cidade de São Luís. São Luís: (Sub-projeto de pesquisa), UEMA/FAPEMA, 2005.
- HARVEY, David. **Condição Pós-Moderna**: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
- HELLER, Agnes. **A condição política pós-moderna**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
- MARTINS, Ananias. **São Luís**: Fundamentos do patrimônio cultural séculos XVII, XVIII e XIX. São Luís: Editora Fort (Fortaleza), 2005.
- MARTINS, Marina de Miranda. **Arquitetura residencial modernista**: análise da produção do arquiteto Cleon Furtado. São Luís: (Relatório) PIBIC/UEMA, 2005.
- MILET, Vera. **A Teimosia das Pedras**. Olinda: Prefeitura de Olinda, 1988.
- PREFEITURA DE SÃO LUÍS. **Rua Grande. Um passeio no tempo**. São Luís: PMSL, 1992
- RIBEIRO Jr, José Reinaldo Barros. **Formação do Espaço Urbano de São Luís: 1612-1991**, São Luís Edições. FUNC. 1999
- SÃO LUÍS. Lei nº 3.252, de 29 de dezembro de 1992. Dispõe sobre a instituição do Plano Diretor do município de São Luís. **São Luís**: PMSL, 2002 (Documento mimeo).
- SÃO LUÍS. **Centro Histórico de São Luís**, patrimônio mundial. São Luís: IPHAN, DPHAP, FUMPH e Núcleo Gestor do Centro Histórico de São Luís, 2005.
- SANTOS, Célia Regina Mesquita. **As representações sócio-espaciais dos antigos habitantes e comerciantes da Rua Grande**. Recife, 2002. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife: 2002.
- SILVA FILHO, Olavo Pereira. **Arquitetura Luso-Brasileira no Maranhão**. 2 ed. Belo Horizonte: Formato, 1998. 251p.
- VAZ, Lílian Fessler. **Modernidade e Moradia**: habitação coletiva no Rio de Janeiro – séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Viveiros de Castro Editora Ltda, 2002.